

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2
ISSUE 11

JANUARY-MARCH ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

SHIN CARLO G. ELUMBARING

Criminology Instructor

Jose Rizal State University State University

Shincarloelumbaring@jrmsu.edu.ph

“SA BAKAS NG KATOTOHANAN”

Hindi lahat ng saksi ay may tinig at dila,
Kundi katotohanan ay minsan nasa hibla at mantsa,
Isang patak ng dugo, isang hibla ng buhok,
Siyang maglalantad sa salarin sa sulok.

Sa “crime scene” na tahimik, may kwentong nakabaon,
Binabasa ng eksperto sa lipas ng panahon,
Ang bawat “fingerprint” na iniwan sa dilim,
Ay susi sa hustisyang kay tagal na nilihim.

Mula sa balistik hanggang sa pagsusuri ng bangkay,
Siyensya ang gabay sa bawat buhay na nawalay,
Dahil ang kriminolohiya ay hindi lang pakikibaka,
Ito ay paghahanap sa liwanag sa gitna ng akala.

Ang katarungan ay hindi lamang sa bilis ng takbo,
Kundi sa linis ng ebidensyang hindi maglalaho,
Tagapagtanggol ng biktima, kahit wala na silang tinig,
Sa tulong ng agham, hustisya ay muling maririnig.